

EXPERIMENTAÇÕES E SENTIDOS: REFLEXÕES DE UM PLANO DE AULA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

André Luís Vicente¹
Ariangelo Hauer Dias²

RESUMO

Este trabalho apresenta uma análise reflexiva sobre a evolução de um planejamento pedagógico, contrastando as práticas adotadas antes e após o ingresso no Mestrado Profissional em Educação Inclusiva (PROFEI). A partir da oficina de criação de tintas com pigmentos naturais, discute-se como o aprofundamento teórico e crítico permitiu transitar de uma atividade meramente lúdica para uma práxis pedagógica emancipatória e sensível. O foco reside na desconstrução de barreiras e na valorização da experimentação sensorial como estratégia de equidade. As reflexões demonstradas confirmam que a formação continuada qualifica o currículo, permitindo que o professor atue como mediador de processos em que o protagonismo pertence a cada estudante, em sua singularidade.

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Formação Docente (PROFEI). Experimentação Sensorial. Planejamento Pedagógico. Intencionalidade.

¹Mestrando em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEI) pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Especialista em Práticas na Sala de Aula pela Faculdade UNINA (Curitiba/PR). Graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista (UNESP).

² Professor Dr. da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (1986). Bacharel em Informática pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (1989). Mestre em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina (2001). Doutor em Automação Agrícola (Energia na Agricultura) pela Universidade Estadual Paulista - Júlio de Mesquita Filho (2007). Professor assistente da Universidade Estadual de Ponta Grossa atuando na área de Engenharia da Computação, com ênfase em Software Básico, principalmente nos seguintes temas: inovação tecnológica, automação, sistemas embarcados e lógica fuzzy. No âmbito administrativo da Universidade Estadual de Ponta Grossa responde pela Pró-Retoria de Assuntos Administrativos e ministra aulas para o curso de Engenharia de Computação. Na área acadêmica também faz parte do quadro de professores permanentes do Mestrado em Informática Aplicada da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES).

INTRODUÇÃO

Planejar é, fundamentalmente, um exercício de intencionalidade pedagógica e compromisso com a equidade. No entanto, o fazer docente é muitas vezes atravessado por protocolos e generalizações que silenciam as subjetividades presentes em sala. Este texto nasce de um movimento de "olhar para trás": uma análise de um planejamento sobre pigmentos naturais, revisitado sob as lentes transformadoras do PROFEI. Antes, o que poderia ser visto apenas como uma atividade de artes, hoje é compreendido como uma estratégia de acessibilidade curricular. Ao longo desta narrativa, compartilha-se como o acesso ao repertório do Mestrado permitiu qualificar o planejamento, substituindo a busca pelo produto final pela valorização do percurso investigativo. A conectividade com a BNCC aqui apresentada não é apenas formal, mas um compromisso com os direitos de conviver, explorar e expressar.

DESENVOLVIMENTO – PRÁTICA PEDAGÓGICA

Tema: Experimentações: Criação de Tintas com Pigmentos Naturais

Campos de Experiência (BNCC)

Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento:

- **O eu, o outro e o nós:** Conviver com outras crianças e adultos, e pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas;
- **Traços, sons, cores e formas:** Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas e relacionais;
- **Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações:** Participar ativamente das atividades propostas pelo educador e da realização das atividades da vida cotidiana, como a escolha das brincadeiras e dos materiais, ampliando suas múltiplas linguagens. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos e histórias, aguçando a curiosidade e a investigação.

Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e questionamentos, por meio de diferentes linguagens. **Conhecer-se** e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas vivências e interações.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO - BNCC

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação;

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais;

(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.

Encaminhamento Metodológico

- 1. Acolhida e Roda de Conversa:** Reunir as crianças em roda para dialogar sobre os elementos da natureza que soltam cor (ex: beterraba, amora, terra). Instigar a curiosidade sobre como uma tinta pode ser criada, levantando hipóteses a partir dos conhecimentos prévios do grupo;
- 2. Exploração Sensorial dos Materiais:** Apresentar os pigmentos naturais (urucum/colorau, terra e pó de carvão) em recipientes, convidando as crianças a explorá-los livremente com as mãos, sentindo as texturas, os cheiros e as formas;
- 3. Produção das Tintas:** Organizar as crianças para a produção das tintas. O plano original sugere a divisão em pequenos grupos, onde um grupo por vez realiza a mistura dos ingredientes (pigmento, água e cola) em um recipiente, enquanto os demais aguardam em cantos de atividades autônomas na sala. O professor medeia o processo, questionando sobre as quantidades e transformações observadas;
- 4. Experimentação e Pintura:** Após a produção das tintas, oferecer suportes rígidos (como tampas de caixa de sapato), pincéis e outros materiais para que as crianças possam testar as cores e criar suas pinturas livremente, explorando os resultados de sua própria produção;

5. Finalização e Organização: Ao final da atividade, convidar o grupo a organizar o espaço, guardando os materiais utilizados e colocando as produções para secar. Pode-se utilizar uma música para marcar o momento da arrumação.

Recursos (Materiais e Humanos)

Materiais: Pigmentos naturais (urucum ou colorau, terra, pó de carvão), cola branca, água, potes ou recipientes transparentes, colheres ou palitos, pincéis de diferentes espessuras, suportes para pintura (tampas de caixa de sapato, papelão, papel de gramatura alta), potes com água para limpeza dos pincéis.

Humanos: Professor e crianças.

Avaliação

A avaliação será realizada de forma contínua e processual, por meio da observação atenta e do registro (fotográfico ou escrito) da participação e do envolvimento das crianças em todas as etapas. Serão observados:

- As hipóteses levantadas sobre a mistura dos elementos.
- As estratégias utilizadas para resolver os desafios durante a produção da tinta.
- A interação, a colaboração e a comunicação com os colegas.
- A forma de expressão e exploração durante a atividade de pintura.
- A satisfação e o protagonismo no processo.

Primeira reflexão: O conhecimento sempre é bem-vindo!

É importante destacar que este plano de aula foi elaborado antes do meu ingresso no PROFEI, em um momento de retorno às aulas presenciais com a turma do Pré II, após o período de pandemia. Na época, eu acreditava que a proposta era inclusiva. No entanto, à luz dos conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina de Fundamentos e Práticas da Educação Inclusiva (FPEI) — por meio de estudos, seminários e vídeos — pude perceber que o plano continha barreiras que, embora sutis, poderiam ser evitadas com um olhar mais atento e

intencional. Essa mudança de olhar, que começa pela revisão crítica do próprio plano de aula, é essencial para romper com práticas que não são, de fato, inclusivas. Como defende Papim (2021), a forma como o ambiente escolar se estrutura e organiza seu ensino é a verdadeira fonte das barreiras educacionais, e não as características individuais das crianças. Tal reflexão evidencia o quanto o PROFEI é fundamental para transformar nossas práticas e ampliar as possibilidades de participação de todas as crianças. Nesse sentido, ao reconhecer essas limitações, compreendo que minha prática anterior, ainda que bem-intencionada, precisava avançar no sentido da inclusão real. Como afirmam Silva, Lopes e Quadros (2024), existe um caminho a ser trilhado para a efetivação das práticas pedagógicas inclusivas na atuação docente, e isso passa por um planejamento que garanta participação e aprendizado a todos.

ANÁLISE DO PLANEJAMENTO ESCOLHIDO

Apesar de o plano analisado demonstrar uma intenção inclusiva, observam-se fragilidades sutis que podem gerar exclusão. Analisando o material obrigatório, os complementares e o vídeo disponibilizado, foram encontradas algumas barreiras que passo a descrever abaixo:

- **Barreira metodológica:** Num dos procedimentos do plano de aula analisado, percebe-se uma fragilidade importante. Ao propor que apenas um pequeno grupo participe da experimentação enquanto os demais “brincam nos cantos da sala”, cria-se um tempo de espera pouco significativo. Essa organização pode prejudicar crianças com TEA, TDAH ou outras que necessitam de atividades mais estruturadas, gerando ansiedade, desinteresse e até comportamentos inadequados, em vez de promover inclusão e aprendizagem para todos.

- **Barreira comunicacional:** O plano privilegia a comunicação oral, com destaque para rodas de conversa e falas do professor. Isso pode excluir alunos que não se expressam prioritariamente pela fala, como os não verbais, com apraxia, deficiência auditiva ou mesmo os mais tímidos. Ao limitar as formas de participação à oralidade, o protagonismo dessas crianças fica comprometido, restringindo sua interação e expressão no processo de aprendizagem.

- **Barreira atitudinal e física:** O plano propõe ações como mexer com colheres, usar as mãos e pincéis, mas oferece poucas alternativas reais para quem tem limitações motoras. Crianças com paralisia cerebral, por exemplo, podem ter dificuldade em participar de forma

ativa. A barreira está na falta de previsibilidade de diferentes formas de participação, já que o plano não contempla, desde o início, adaptações que garantam equidade no fazer. A proposta de realizar a atividade no chão é positiva, mas não resolve os desafios relacionados à manipulação dos materiais.

- **Barreira sensorial:** A proposta para incluir crianças com resistência ao toque é válida, mas limitada. O plano não contempla outras sensibilidades sensoriais, como a intolerância a cheiros fortes ou a tendência de levar objetos à boca, o que pode representar riscos. Materiais como pó de carvão podem afetar crianças com asma ou sensibilidades respiratórias. A falta de um olhar mais atento às diferentes formas de percepção sensorial compromete a segurança e o conforto de alguns alunos.

Segunda reflexão: As consequências podem ser devastadoras!

As barreiras apresentadas acima geram consequências importantes no processo de aprendizagem. A barreira metodológica resulta em um modelo de espera inadequado para crianças com TDAH, TEA ou outras condições que afetam a regulação do comportamento em momentos pouco estruturados, podendo gerar frustração, ansiedade ou desorganização; a barreira comunicacional limita a participação de crianças que não se comunicam prioritariamente pela fala, reduzindo suas possibilidades de expressão e protagonismo nas interações; a barreira atitudinal e física compromete a participação ativa de crianças com dificuldades motoras, ao prever formas únicas de manipular materiais, reforçando um padrão de ação que exclui quem precisa de alternativas; já a barreira sensorial expõe crianças com hipersensibilidade a cheiros ou texturas, asma ou comportamentos orais a riscos e desconfortos, tornando a experiência menos segura e acolhedora. Essas barreiras revelam como práticas pedagógicas, mesmo bem-intencionadas, ainda podem estar atreladas a uma cultura escolar excludente e normatizadora. Como destacam Glat e Pletsch (2013), a verdadeira inclusão depende não só dos professores, mas também das escolas, num árduo trabalho coletivo para a reorganização das práticas pedagógicas, visando à diversidade real do aluno.

REESTRUTURAÇÃO DO PLANO

Plano de Aula Inclusivo – Tintas Naturais

Objetivo: Promover a experimentação com pigmentos naturais de forma sensorial, criativa e inclusiva, garantindo a participação de todas as crianças, respeitando suas diferentes formas de comunicação, mobilidade e percepção.

Antes da atividade

- Será feita a testagem prévia da receita da tinta natural pelo professor, usando pigmentos como urucum, terra e carvão. Para ampliar a acessibilidade, serão incluídos outros elementos de cheiro mais suave, como beterraba em pó ou cúrcuma, atendendo a crianças com sensibilidade olfativa ou respiratória.
- Serão organizados os materiais em estações acessíveis, com recipientes com tampa, colheres largas, seringas plásticas e pincéis adaptados. Também estarão disponíveis ferramentas como rolinhos de espuma ou esponjas para crianças com dificuldade de preensão.
- Serão utilizadas pranchas de comunicação com imagens e símbolos que representem sentimentos, ações e materiais, para favorecer a expressão das crianças não verbais ou com dificuldades de linguagem oral.
- O espaço será organizado com pelo menos três estações de experimentação simultâneas, de modo a evitar tempos ociosos. As estações serão montadas no chão ou em mesas adaptadas, garantindo acessibilidade física.
- Será previsto o tempo de 1 hora para toda a atividade, com flexibilidade para respeitar o ritmo de cada criança.

Durante a atividade

1. Roda de conversa inicial (grande grupo): Será realizada uma roda com todos para explorar, de forma acessível, o conceito de pigmentos naturais. Serão apresentados alimentos e elementos da natureza com cores intensas (como amora, beterraba, cúrcuma). A mediação

ocorrerá com o apoio de objetos reais, recursos visuais e perguntas simples que permitam múltiplas formas de resposta (fala, gesto, apontamento, símbolos visuais).

2. **Experiência sensorial ampliada:** As crianças serão convidadas a explorar os pigmentos com diferentes formas de contato: poderão cheirar, tocar com ou sem luvas, usar colheres ou pincéis. Crianças que não quiserem ou não puderem manipular diretamente os materiais poderão observar, escutar o relato dos colegas, cheirar com o auxílio de frascos fechados com pequenos furos ou registrar suas impressões por desenho, fala ou imagem.

3. **Divisão em estações inclusivas:** Em vez de esperar a vez para experimentar, as crianças serão distribuídas em pequenos grupos, cada um em uma estação. Todos terão a oportunidade de explorar ao mesmo tempo, evitando momentos de espera passiva. Cada estação terá mediações diferenciadas conforme a necessidade do grupo.

4. **Preparação da tinta:** Cada grupo será orientado a montar sua tinta com o uso dos materiais disponíveis: pigmentos, cola e água. Serão fornecidos utensílios adaptados e o professor apoiará com instruções visuais e mediações sensíveis ao ritmo de cada criança. Crianças com dificuldades motoras contarão com alternativas como misturar com o auxílio de um colega ou com utensílios mais acessíveis.

5. **Pintura livre:** Com as tintas prontas, será proposto que as crianças experimentem a pintura usando pincéis, rolinhos, carimbos de EVA, esponjas ou até mesmo sacos plásticos para quem preferir explorar texturas sem contato direto. Os suportes também serão variados (papel, tampas de caixas, tecido etc.), garantindo liberdade de expressão.

Encerramento

- Será realizada uma breve conversa para compartilhar experiências, com o apoio de pranchas visuais para quem desejar se expressar sem a fala.
- Será proposta a organização coletiva do espaço. Serão usados cartazes com imagens para sinalizar onde guardar cada material.

- Para marcar o fim da atividade, será usada uma música de transição acessível a todos, como a canção “Nós vamos guardar”, de Fabiana Godoy³, incentivando a participação com gestos, palmas ou instrumentos simples.
- As produções serão valorizadas e organizadas para secar em local visível, respeitando a contribuição de cada criança, mesmo que tenha ocorrido por observação, escuta ou participação parcial.

Reflexões Finais: inclusão que se vive, não só se declara!

Ao observar atentamente o plano analisado, fica evidente que a inclusão não acontece apenas pela intenção de “incluir”. Ela precisa ser pensada com profundidade, construída com intencionalidade e sustentada por práticas reais que considerem, desde o início, todas as crianças.

O papel do professor e da escola: o educador deixa de ser alguém que apenas executa um plano pronto para se transformar em alguém que projeta experiências de aprendizagem significativas. Isso exige conhecer de verdade quem são seus alunos, antecipar o que pode dificultar a participação deles e encontrar caminhos possíveis para todos. E isso não é feito sozinho: a instituição precisa estar presente, oferecendo tempo para o planejamento, materiais acessíveis, formação continuada e incentivo a práticas inovadoras — como a proposta do PROFEI, que coloca a inclusão no centro do processo educativo.

O protagonismo das crianças: ser protagonista não é só “participar”; é ter a liberdade de escolher, de experimentar e de se comunicar do seu jeito. Em um plano repensado com base nos princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), cada criança encontra espaço para ser quem é. Misturar com colher, com pincel ou apenas observar já é uma participação válida. Comunicar-se com palavras, gestos, desenhos ou símbolos é uma expressão legítima. Nesse ambiente, o aprendizado deixa de ter uma forma única e passa a respeitar a pluralidade de caminhos possíveis. Como afirmam Sebastián-Heredero et al. (2020), é necessário eliminar as barreiras desnecessárias, mantendo os desafios específicos para que a verdadeira aprendizagem aconteça.

³ <https://youtu.be/X7j2f7A3xgY?si=GpMURKSmnZpWeoVY/> <https://open.spotify.com/intl-pt/artist/486YXB0xiMwT9aBCpAp2b2?si=BAmyY38kTQzGd1H2R6br4Ng&nd=1&dlsi=e0ea4f508ab84477>.
CD Ninho Musical.

A potência da experiência formativa: mais do que aprender sobre pigmentos e texturas, essa atividade — quando pensada de forma inclusiva — ensina sobre convivência, respeito e empatia. Para a criança com deficiência ou necessidade educacional específica, é uma chance real de se sentir pertencente, atuante e reconhecida. Para as demais, é o exercício concreto de olhar o outro com acolhimento e perceber a beleza da diversidade. Para nós, educadores, é o lembrete de que ensinar é, sobretudo, zelar pelas possibilidades de todos aprenderem — cada um a seu modo.

A formação docente para a inclusão se fortalece ao sensibilizar-se com experiências que tocam as dimensões humanas da educação. O curta-metragem *Cordas*, por exemplo, retrata com delicadeza a importância de uma escola que enxerga o potencial de cada criança, não a partir de suas limitações, mas da relação afetiva e da criatividade no processo de ensinar e aprender.

REFERÊNCIAS

SEBASTIÁN-HEREDERO, Eladio. Diretrizes para o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA). **Revista Brasileira de Educação Especial**, Bauru, v. 26, n. 4, p. 733-768, out./dez. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbee/a/F5g6rWB3wTZwyBN4LpLgv5C/?lang=pt>. Acesso em: 26 jun. 2025.

PLETSCH, Márcia Denise; GLAT, Rosana. **Plano Educacional Individualizado (PEI): um diálogo entre práticas curriculares e processos de avaliação escolar**. In: GLAT, Rosana; PLETSCH, Márcia Denise (org.). *Estratégias educacionais diferenciadas para alunos com necessidades especiais*. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013.

SILVA, Isnary; LOPES, Betania Jacob Stange; QUADROS, Sílvia. Práticas pedagógicas inclusivas no ensino regular em colaboração com a educação especial. **Revista Educação Especial**, Santa Maria, v. 37, 2024. DOI: <https://doi.org/10.5902/1984686X74315>. Acesso em 26 de jun. 2025.